

HUKUM LAUT INTERNASIONAL INDONESIA

Valentine febiola akihary (7420121140)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

*Alamat, Jln. Petrus Kafiar (belakang RSUD/ PT. BIP) Biak-Papua. Kota/Kabupaten,
Kec. Samofa - Kab. Biak Numfor - Prov. Papua.*

Email : valentineakihary14@gmail.com

Abstrak

Hukum Laut Internasional adalah peraturan atau regulasi yang mengatur berbagai masalah perbatasan wilayah negara yang berhubungan dengan laut, serta laut wilayah negara atau laut yang terletak di luar wilayah negara (laut lepas), dan eksploitasi sumber daya alam lautnya serta konsekuensi negatifnya akibat pemanfaatan sumber daya alam laut. Karena laut digunakan untuk kepentingan perusahaan pelayaran, usaha dan sumber penghasilan seperti nelayan. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas laut (dua pertiga) lebih banyak dari luas daratan (sepertiga). Luas daratan Indonesia terdiri dari ribuan pulau diantaranya : Perairan pedalaman, selat dan teluk yang menghubungkan pulau-pulau yang ada. Ketentuan Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut 1958-1960 tidak memuaskan negara Indonesia dengan memberikan jaminan nasional atas tidak terintegrasinya wilayah negara. Hal ini diakibatkan oleh keputusan yang salah dari Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958-1960 yang tidak menjamin perlindungan seluruh wilayah laut, terutama wilayah laut pedalaman. Karena itu, pemerintah Indonesia yang mencetuskan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dilanjutkan oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja dan para diplomat Indonesia seperti Hasyim Djalal untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. Akhirnya perjuangan di atas dapat diperjuangkan dalam ketentuan Konvensi Ketiga Tahun 1982 tentang Hukum Laut, yang mengakui bahwa seluruh wilayah maritim, termasuk perairan pedalaman Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia (the perspektif nusantara).

I. Pendahuluan

Tujuan dari penulisan hukum laut internasional Indonesia adalah untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional Indonesia di laut, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.

II. Isi Pembahasan

A. Prinsip Kebebasan Navigasi.

Kebebasan navigasi (FON) adalah prinsip hukum laut bahwa kapal yang mengibarkan bendera negara berdaulat mana pun tidak boleh mengalami gangguan dari negara lain, terlepas dari pengecualian yang diatur dalam hukum internasional. Dalam ranah hukum internasional, hal itu telah didefinisikan sebagai "kebebasan bergerak bagi kapal, kebebasan memasuki pelabuhan dan menggunakan kilang dan dermaga, memuat dan membongkar barang serta mengangkut barang dan penumpang". Hak ini sekarang juga dikodifikasikan sebagai Pasal 87(1) A Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Bila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Batas ZEE antara Indonesia dan negara yang bersangkutan adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut.

Konvensi III PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) membagi laut dalam tiga bagian. Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan sebuah negara (laut teritorial dan laut pedalaman); Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan sebuah negara namun negara tersebut memiliki sejumlah hak dan yurisdiksi terhadap

aktifitas tertentu (zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif); Ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan dan bukan merupakan hak/yurisdiksi negara manapun, yaitu laut bebas.

ZEE diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Area ZEE didefinisikan "Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Lebar ZEE bagi setiap negara pantai tidak lebih dari 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi "the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured"

Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasi oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

C. Masalah Dalam Penetapan UNCLOS.

Kekayaan laut merupakan sumber daya alam yang tidak hanya menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, diratifikasi oleh Undang-undang Indonesia No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara Kepulauan memiliki hak kedaulatan penuh atas perairan teritorialnya wilayah 12 mil dan hak berdaulat di perairan ZEE

Zona Eksklusif (ZEE), Zona Tambahan dan Landas Kontinen.

Lokasi Indonesia yang strategi tidak hanya membawa efek yang baik tetapi juga menciptakan peluang berbagai kejahatan di laut seperti pembajakan, penculikan, bahkan mungkin tidak terkendali memastikan pengelolaan sumber daya alam mungkin memerlukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk menggunakannya secara ilegal, baik illegal penggundulan hutan, penambangan liar dan penangkapan ikan ilegal yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Undang-undang tentang kedatangan kapal asing di wilayah tersebut di perairan Indonesia tanpa izin dan eksploitasi sumber daya alamnya bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Menurut definisi internasional, kejahatan penangkapan ikan bukan hanya pencurian ikan (penangkapan ikan ilegal), tetapi juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (penangkapan ikan yang tidak dilaporkan) dan penangkapan ikan yang tidak diatur atau lebih dikenal dengan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

IUU Penangkapan ikan dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

1) Illegal fishing, yaitu kegiatannya penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan atau zona ekonomi negara atau tidak mendapatkan izin negara.

2) Unregulated Fishing, yaitu penangkapan ikan di perairan teritorial atau zona ekonomi suatu negara yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

3) undeclared fishing yaitu penangkapan ikan di dalam Kawasan di perairan teritorial atau ZEE negara mana pun yang aktivitasnya belum dilaporkan dengan baik dan informasi tentang kapal dan hasil tangkapan. Penangkapan ikan ilegal berarti penangkapan ikan secara illegal melanggar aturan yang ada.

D. Landas Kontinen.

Landas kontinen sebagai salah satu pranata hukum laut, kini sudah menempati posisi yang mapan, bahkan sudah dapat dipandang sebagai hukum kebiasaan internasional. Bagi Indonesia, diratifikasinya UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting karena Landas Kontinen diatur dalam Bab tersendiri, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 85.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia (UU No. 1 Tahun 1973) merupakan hasil tindak lanjut Pemerintah Indonesia terhadap Convention on the Continental Shelf 1958, sebelum terbitnya UNCLOS 1982.

Pada awalnya kawasan dasar laut yang kemudian dinamakan sebagai landas kontinen, hanya memiliki pengertian geografis dan geologis saja, dalam pengertian ini landas kontinen menunjuk pada bagian dasar laut yang berbatasan dengan pantai yang merupakan bagian dari suatu daerah bawah permukaan laut. Sedangkan pengertian landas kontinen dalam arti yuridis ialah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar area laut teritorial dari sebuah pulau. Kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya sebelumnya merupakan Area berlaku rezim common heritage of mankind (warisan bersama uma manusia), setelah menjadi landas kontinen dari suatu negara pantai, maka Pasal 77 UNCLOS 1982 mengenai hak-hak negara pantai atas landas kontinen berlaku kepada negara pantai tersebut. Landas kontinen ini erat sekali hubungannya dengan suatu batas, bagaimanapun juga wilayah-wilayah laut yang ada di suatu negara harus ada batasan yang

jelas karena menyangkut dengan kepemilikan suatu negara. Sehingga batasan ini pun harus dikukuhkan agar tidak menimbulkan kontroversi dengan pihak lain.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut.

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan potensi konflik batas maritim yang tinggi. Oleh karena itu, delimitasi batas maritim sangatlah diperlukan dalam rangka pengawasan, pengelolaan, serta pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara maksimal.

Meningkatkan keamanan maritim. kepastian hukum bersama-sama dengan penentuan batas maritim berdampak besar pada operasi ekonomi kelautan, seperti penangkapan ikan, wisata bahari, penelitian lepas pantai (untuk pantai), transportasi laut dan investasi dalam operasi komersial industry laut. Pasal 18A Pasal 2 UUD 1945 memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Wewenang

untuk mengelola, menggunakan dan mengatur sumber daya di wilayahnya, menyatakan bahwa "hubungan ekonomi, pelayanan publik, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dan dilaksanakan antara negara bagian dan pemerintah kota secara adil dan konsisten berdasarkan undang-undang".

Oleh karena itu, sangat mendesak untuk mensosialisasikan peraturan nasional dan internasional tentang masalah maritim kepada semua pemerintah daerah. Memiliki laut teritorial administratif, sehingga tidak menimbulkan masalah. Baik di kandang maupun melawan negara lain. Suatu hal yang sangat dibutuhkan. Keputusan pemerintah tentang ketentuan tambahan dilaksanakan dalam yurisdiksi wilayah laut provinsi-provinsi yang dimaksud dalam pasal tersebut 27 dan provinsi kepulauan dalam pengertian pada Pasal 28 dan 29 UU 23/2014. Ini memastikan implementasi ketentuan Pasal 27-29 UU 23/2014 berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan nasional yang relevan dan hukum internasional.

F. Hak Lintas Damai.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak lintas damai

yang diatur dalam Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa semua Negara, dengan atau tanpa pantai, bebas melaksanakan hak lintas damai di laut teritorial. Dalam Pasal 18 UNCLOS 1982, pengertian lintas adalah navigasi di laut teritorial untuk tujuan :

"1) Melintas melalui perairan pedalaman atau berhenti di tempat berlabuh dengan lego jangkar di tengah laut atau bersandar di suatu pelabuhan. 2) Berangkat dari perairan pedalaman atau berhenti di tengah laut (roadstead) dengan cara berlabuh atau fasilitas pelabuhan tersebut."

Ayat (2) menegaskan bahwa lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus menerus, langsung dan secepat mungkin, termasuk berhenti atau berlabuh, dengan ketentuan bahwa hal itu berkaitan dengan navigasi normal atau harus dilakukan karena tindakan kekerasan, untuk membantu orang, kapal, dan pesawat dalam kesulitan atau bahaya.

Hak lintas menggunakan konsep *ius communicationis*, ahli yang berkaitan dengan hak lintas, yaitu Grotius : laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun dan hak untuk berlayar adalah hak yang tidak

dapatdilarang, Vattel : kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial Negara pantai, dan Victoria : konsep ius communiationis berasal dari penerapan yang sama atas apa yang ada di darat dan di laut, umumnya dikenal sebagai hak kebebasan navigasi. Hak semua bangsa di dunia untuk menikmati laut yang merupakan warisan bersama umat manusia, di laut teritorial berlaku hak navigasi damai untuk kapal asing, sebagaimana diatur dalam hak lintas damai Konferensi Institut de Droit menetapkan : Kapal asing memiliki hak lintas damai di laut teritorial suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan berlabuh, jika terjadi insiden ke barat dalam hal kecelakaan, force majeure atau dalam bahaya.

G. Shipping dan Mining

Shipping dan mining di laut Indonesia adalah dua industri yang berbeda namun keduanya memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Shipping, atau pengiriman barang melalui laut, merupakan industri yang penting bagi Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan jarak antar pulau yang cukup jauh. Shipping menjadi solusi untuk

memudahkan distribusi barang dari satu pulau ke pulau lainnya. Indonesia juga memiliki beberapa pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Belawan di Medan yang menjadi pusat pengiriman barang dan perdagangan internasional.

Sementara itu, mining atau penambangan di laut Indonesia merupakan kegiatan ekstraksi mineral dan sumber daya alam lainnya dari dasar laut. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam di laut seperti timah, nikel, emas, dan minyak bumi. Namun, kegiatan penambangan di laut juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan seperti kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut.

Dalam konteks regulasi, kegiatan shipping dan mining di laut Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda. Pengiriman barang melalui laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sedangkan penambangan di laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara keseluruhan, shipping dan mining di laut Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun perlu diimbangi dengan

pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi.

H. Aquaculture

Aquaculture adalah kegiatan budidaya organisme air seperti ikan, udang, kerang, rumput laut, dan jenis organisme air lainnya dalam lingkungan yang dikontrol oleh manusia, seperti kolam, karamba, dan akuarium. Aquaculture juga dikenal sebagai budidaya perikanan atau akuakultur.

Aquaculture merupakan industri yang semakin penting di seluruh dunia karena dapat menyediakan sumber protein yang berkelanjutan dan dapat membantu mengurangi tekanan pada perikanan liar yang telah terancam karena perburuan yang berlebihan dan perusakan habitat alamnya. Aquaculture juga membantu menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di daerah pesisir. Terdapat beberapa jenis sistem budidaya dalam aquaculture, seperti : Sistem budidaya air tawar: Sistem ini cocok untuk budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan patin. Biasanya dilakukan dalam kolam terpal atau kolam beton dengan pengendalian suhu, pH, dan kualitas air yang baik.

· Sistem budidaya air payau: Sistem ini cocok untuk budidaya udang dan ikan yang dapat hidup di air payau seperti bandeng, gurame, dan udang vaname. Dilakukan dalam karamba atau kolam terpal dengan pengendalian suhu, salinitas, pH, dan kualitas air yang baik. Sistem budidaya laut: Sistem ini cocok untuk budidaya ikan laut dan organisme laut lainnya seperti kerang dan rumput laut. Dilakukan dalam karamba atau keramba jaring di laut dengan pengendalian suhu, salinitas, dan kualitas air yang baik.

Namun, seperti industri pertanian lainnya, aquaculture juga memiliki risiko terhadap lingkungan, kesehatan ikan dan organisme air yang dibudidayakan, dan kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, pengelolaan aquaculture yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk meminimalkan damp.

Aquaculture di laut Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian Indonesia dan menyediakan sumber protein bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi budidaya laut yang melimpah seperti ikan, udang, kerang, rumput laut, dan jenis organisme laut lainnya.

Salah satu jenis budidaya laut yang paling populer di Indonesia adalah budidaya ikan laut, terutama ikan kakap merah, kerapu, dan tuna. Budidaya ikan laut dilakukan dalam keramba jaring yang ditempatkan di perairan laut dangkal atau di kawasan perairan laut yang tenang. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi budidaya udang vaname dan udang windu yang cukup besar, terutama di daerah pesisir Jawa Timur dan Sulawesi.

Indonesia juga memiliki potensi budidaya rumput laut yang cukup besar. Rumput laut memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai produk seperti makanan, kosmetik, dan bahan baku farmasi. Budidaya rumput laut dilakukan dengan menempatkan bibit di rak-rak yang terbuat dari bambu atau jaring di laut dangkal.

Meskipun potensi budidaya laut Indonesia sangat besar, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan aquaculture di laut, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan kerusakan habitat laut. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan menjaga

keberlanjutan budidaya laut di Indonesia.

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut.

Sebagai suatu negara kepulauan besar di dunia, Indonesia dapat menjadi poros maritim bagi dunia. Potensi besar ini sangat dimungkinkan, mengingat posisi Indonesia berada di daerah persilangan strategis pelayaran dunia di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pembangunan pada sektor maritim untuk perekonomian berkelanjutan dan pertahanan negara Indonesia.

Konsep negara kepulauan semakin kokoh dan mendapatkan legalitas internasional, namun legalitas itu harus diimbangi pula oleh pemerintah dengan menetapkan 3 rute Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) bagi kepentingan besar pelayaran.

Indonesia mendapat manfaat dari pembentukan dan regulasi ALKI adalah :

- i) Menjadi bagian integral dari peradaban maritim dunia membangun ekonomi maritim yang berkelanjutan dan berkelanjutan.

ii) Indonesia menjadi bagian penting dari transportasi komersial dunia.

iii) Indonesia dapat berperan lebih besar dalam pengoperasian sistem tersebut.

Dukungan logistik global, khususnya untuk Sea Lanes Of Communications (SLOC) dan Consolidated Ocean Web Of Communication (COWOC). (iv) Perairan laut Indonesia dan ALKI di sana sebagai jembatan penting di Highly Access Sea Areas (HASA) tempat pertemuan Samudera Hindia dan Pasifik di perairan Indonesia, dan (v) stasiun jalan untuk pelayaran global, yang dilintasi oleh ALKI dengan berbeda. daerah beban dan dalam jumlah besar sebagai curah kering atau cair.

J. Kewajiban Negara dalam Mengatasi Pencemaran Laut.

Indonesia setiap tahunnya mengalami permasalahan lingkungan hidup yang dampaknya seakan kasat mata, untuk itu Indonesia menanggapi permasalahan lingkungan ini dengan mulai mengadopsi konsep pertanggungjawaban negara (state responsibility). Dengan mengadopsi konsep tersebut dapat menunjukkan menjadi bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran yang

mengakibatkan injury bagi negara sendiri.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kehidupan. Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam negara Indonesia berlimpah, negara dan hukum harus melindungi. Masalah ekologi yang muncul adalah :

1. Bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
2. Polusi (udara, tanah, air), pemanasan global, kabut asap, hujan asam, Erosi, banjir, dan lainnya telah diamati sejak pertengahan abad ke-20.

Masalah kerusakan lingkungan harus diatasi semua pihak yang terlibat dalam penawaran menyajikan perspektif baru tentang upaya tersebut perlindungan lingkungan. Secara tidak langsung membantu untuk menghindari bahaya lain yang lebih berdampak penting bagi perkembangan kehidupan manusia dan makhluk hidup terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Undang-undang
Penimbangan Nomor 32.2009.
Nomor. 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup (KKLH) yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dilakukan pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Banyaknya pemanfaatan dan penyalahgunaan ruang pesisir dan laut diberbagai aktivitas yang terus berlangsung menimbulkan berbagai dampak negatif.

Indonesia setiap tahunnya mengalami permasalahan lingkungan hidup yang dampaknya seakan kasat mata, untuk itu Indonesia menanggapi permasalahan lingkungan ini dengan mulai mengadopsi konsep pertanggung jawaban negara (state responsibility). Dengan mengadopsi konsep tersebut dapat menunjukkan menjadi bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran yang mengakibatkan injury bagi negara sendiri.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kehidupan. Kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam negara Indonesia berlimpah, negara dan hukum harus melindungi.

Masalah ekologi yang muncul adalah :

1. Bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
2. Polusi (udara, tanah, air), pemanasan global, kabut asap, hujan asam, Erosi, banjir, dan lainnya telah diamati sejak pertengahan abad ke-20.

Masalah kerusakan lingkungan harus diatasi semua pihak yang terlibat dalam penawaran menyajikan perspektif baru tentang upaya perlindungan lingkungan. Secara tidak langsung membantu untuk menghindari bahaya lain yang lebih berdampak penting bagi perkembangan kehidupan manusia dan makhluk hidup terhadap kelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Artikel tersebut membahas tentang prinsip kebebasan navigasi yang terkait dengan zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, hak lintas damai, dan pengelolaan sumber daya hayati di laut. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menimbulkan masalah dalam praktiknya. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi

keamanan navigasi di laut dan mengatasi pencemaran laut.

Daftar Pustaka

Jurnal

Roesa, N., & Iqbal, M. P. (2012). Prinsip Pencegahan dalam Hubungannya dengan Prinsip Kebebasan Berlayar di Wilayah Selat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 377-389. (Di akses pada tanggal 28 Maret 2023)

Nugraha, A. T., & Irman, I. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Jurnal Selat*, 2(1), 156-167. (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Mangero, E. Y. (2022). KONSEP LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2). (Di akses pada tanggal 29 Maret 2023)

Mansyur, M. From Oranje Nassau to Pulau Laut: The Invest of Coal Mining In Southeast Kalimantan From 1845 to 1931. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 14(2), 323-336. (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)

Phillips, M., Henriksson, P. J. G., Tran, N., Chan, C. Y., Mohan, C. V., Rodriguez, U. P., ... & Koeshendrajana, S. (2016). Menjelajahi masa depan perikanan budidaya Indonesia (Exploring Indonesian aquaculture futures). (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)

Hetharia, O. G. (2017). PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(9). (Di akses pada tanggal 30 Maret 2023)

Sartono, S., & Prakoso, L. Y. (2021). Impresi dan Otoritas Pemerintah Dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3). (Di akses pada tanggal 31 Maret 2023)